

TASVIRIY SAN'ATNI HAMKORLIK TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Sulaymonova Muxiba Boltayevna, Buxoro davlat universiteti o'qituvchisi, Buxoro, Ozbekiston

Annotatsiya:

KIRISH: ushbu maqolada tasviriy san'atni o'qitishda hamkorlik texnologiyasidan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Hamkorlikda o'qitish usullari o'quvchilarning ijodiy faoliyatini faollashtirish, jamoada ishlash ko'nikmalarini shakllantirish, dars jarayonini interfaol tashkil etishda muhim pedagogik vosita sifatida qaraladi. Maqolada tasviriy san'at darslarida hamkorlik texnologiyasining imkoniyatlari, uning o'quvchilarning tasviriy tafakkuri va estetik didini shakllantirishga ta'siri yoritilgan. Shuningdek, ushbu texnologiya yordamida o'qitish metodikasini takomillashtirish yo'llari asoslab berilgan.

MAQSAD: zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish, mustaqil va tanqidiy fikrlashni shakllantirish muhim vazifalardan biridir. Bu jarayonda tasviriy san'at fani o'quvchilarda estetik didni, tasviriy madaniyatni, ijodiy tafakkurni rivojlantirib borishi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Biroq, an'anaviy o'qitish usullari har doim ham o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlay olmaydi.

MATERIALLAR VA METODLAR: shu bois, ta'lim jarayoniga ilg'or pedagogik texnologiyalarni, xususan, hamkorlik texnologiyasini joriy etish zarurati tug'iladi. Hamkorlik texnologiyasi talabalarning guruhlarda ishlashi, fikr almashishi va birgalikda ijodiy yechim topishiga asoslanadi. Tasviriy san'at darslarida ushbu texnologiyadan foydalanish o'quvchilarning darsga qiziqishini oshirish, ijodiy faolligini faollashtirish, o'qitish usullarini samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Ushbu ishda ushbu masala o'rganilgan - hamkorlik texnologiyasidan foydalangan holda tasviriy san'atni o'qitish metodikasini takomillashtirish masalasi.

MATERIALLAR VA METODLAR: ushbu tadqiqot 5–6-sinf o'quvchilariga tasviriy san'atni o'rgatish samaradorligini oshirish uchun hamkorlikdagi texnologiyalar, raqamli va interfaol vositalardan foydalanish imkoniyatlarini aniqlashga qaratilgan.

Tadqiqot jarayoni umumiy o'rta ta'lim maktablarida pedagogik eksperimental, kuzatish, tahlil va taqqoslash usullaridan foydalangan holda olib borildi. Tadqiqot materiali sifatida 5–6-sinflar uchun tasviriy san'at bo'yicha joriy o'quv dasturlari, dars ishlanmalari, raqamli o'quv resurslari, interfaol doskalar, grafik plashetlar, multimedia taqdimotlari va oddiy grafik muharrirlar tanlab olindi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA: o'quvchilarning ijodiy ishlarini pedagogik kuzatish, tahlil qilish, taqqoslashdan foydalanildi. Tajribali o'rganish davomida raqamli va hamkorlikdagi usullar an'anaviy o'qitish usullari bilan solishtirildi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, raqamli va interaktiv texnologiyalar hamda hamkorlik texnologiyasi asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning ijodiy faolligi, tasviriy fikrlashi, darsga qiziqishini sezilarli darajada oshiradi. Natijalar Raqamli va interaktiv texnologiyalar tasviriy san'at o'qitish samaradorligini oshirishga yordam beradi. Bu texnologiyalar

yordamida o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlari, san'atga bo'lgan qiziqishi, tasviriy madaniyati yuksaladi. Ayniqsa, 5–6-sinflar kabi o'rta maktab o'quvchilari uchun raqamli vositalar dars jarayonini qiziqarli, tushunarli va faol ishtirok etadigan tarzda tashkil etish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: interfaol texnologiyalar, ijodiy qobiliyatlar, vizual madaniyat, axborot texnologiyalari, raqamli platformalar, tengdoshlarning vizual aloqasi yondashuvi, klaster yondashuvi, hamkorlik tamoyillari

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ СОВМЕСТНОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муhiba Болтаевна Сулаймонова, Преподаватель Бухарского государственного университета

Аннотация.

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье анализируются теоретические и практические аспекты использования технологии сотрудничества в преподавании изобразительного искусства. Совместные методы обучения рассматриваются как важный педагогический инструмент, позволяющий активизировать творческую деятельность учащихся, сформировать навыки работы в команде, организовать учебный процесс в интерактивном режиме. В статье описаны возможности совместной технологии на занятиях искусством, ее влияние на формирование зрительного мышления и эстетического вкуса учащихся. Также обоснованы пути совершенствования методики обучения с помощью данной технологии.

ЦЕЛЬ: развитие творческого потенциала учащихся, формирование самостоятельного и критического мышления является одной из важных задач современной системы образования. В этом процессе наука об изобразительном искусстве приобретает особое значение, поскольку развивает у учащихся эстетический вкус, изобразительную культуру, творческое мышление. Однако традиционные методы обучения не всегда обеспечивают активное участие учащихся.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: поэтому необходимо внедрять в образовательный процесс передовые педагогические технологии, в частности, технологию сотрудничества. Технология совместной работы основана на том, что учащиеся работают в группах, делятся идеями и вместе находят творческие решения. Процесс исследования проводился в общеобразовательных школах с использованием педагогического экспериментального, наблюдательного, аналитического и сравнительного методов. В качестве материала исследования были выбраны текущие учебные программы, планы уроков, цифровые учебные ресурсы, интерактивные доски, графические планшеты, мультимедийные презентации и простые графические редакторы для 5-6 классов по изобразительному искусству.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: использовались педагогические наблюдения, анализ и сравнение творческих работ учащихся. В ходе экспериментального исследования цифровые и совместные методы сравнивались с традиционными методами обучения. Результаты показали, что занятия, организованные на основе цифровых и интерактивных технологий и технологии совместной работы, значительно повышают творческую активность учащихся, наглядное мышление и интерес к уроку.

Результаты. Цифровые и интерактивные технологии способствуют повышению эффективности образования в области изобразительного искусства. С помощью этих технологий повысятся творческие способности учащихся, интерес к искусству, изобразительной культуре. Специально для старшеклассников, например 5-6 классов, цифровые инструменты позволяют организовать процесс обучения интересно, понятно и активно.

Ключевые слова: интерактивные технологии, творческие способности, визуальная культура, информационные технологии, цифровые платформы, подход визуальной равноправной коммуникации, кластерный подход, принципы сотрудничества.

POSSIBILITIES OF USING COLLABORATIVE VISUAL ACTIVITY TECHNOLOGIES

Sulaymonova Mukhiba Boltaevna, Lecturer at Bukhara State University

Annotation.

INTRODUCTION: this article analyzes the theoretical and practical aspects of using collaborative technology in teaching fine arts. Collaborative teaching methods are considered as an important pedagogical tool for activating students' creative activity, developing teamwork skills, and interactively organizing the lesson process. The article highlights the possibilities of collaborative technology in fine art classes, its impact on the formation of students' visual thinking and aesthetic taste. It also substantiates ways to improve teaching methodology using this technology.

AIM: the development of students' creative potential, the formation of independent and critical thinking is one of the important tasks of the modern education system. In this process, the science of fine arts acquires special significance, since it develops students' aesthetic taste, visual culture, and creative thinking. However, traditional teaching methods do not always ensure active student participation.

MATERIALS AND METHODS: therefore, it is necessary to introduce advanced pedagogical technologies into the educational process, in particular, collaboration technology. Collaborative technology is based on students working in groups, sharing ideas and finding creative solutions together. Collaborative technology is based on students working in groups, sharing ideas and finding creative solutions together. The research process was carried out in secondary schools using pedagogical experimental, observational, analytical and comparative methods. The research materials included current curricula, lesson plans, digital learning resources, interactive whiteboards,

graphics tablets, multimedia presentations and simple graphic editors for grades 5-6 in fine arts.

RESULTS AND DISCUSSION: pedagogical observations, analysis and comparison of students' creative works were used. The pilot study compared digital and collaborative methods with traditional teaching methods. The results showed that classes organized on the basis of digital, interactive and collaboration technologies significantly increase students' creative activity, visual thinking and interest in the lesson.

CONCLUSION: digital and interactive technologies contribute to improving the effectiveness of education in the field of fine arts. With the help of these technologies, students' creative abilities and interest in art and fine culture will increase. Especially for high school students, for example 5-6 grades, digital tools allow you to organize the learning process in an interesting, understandable and active way.

Keywords: interactive technologies, creative abilities, visual culture, information technologies, digital platforms, visual peer feedback approach, cluster approach, principles of cooperation.

Tasviriy san'at darslarida interfaol doska, grafik planshetlar, multimediyali taqdimotlar va maxsus grafik dasturlardan foydalanish o'quvchilarga ranglar uyg'unligi, shakl va kompozitsiya qonuniyatlarini vizual tarzda anglash imkonini beradi. Masalan, interfaol doskada rassomlarning mashhur asarlarini yuqori sifatda ko'rsatish, ularni kattalashtirish yoki ayrim detallarni alohida tahlil qilish orqali o'quvchilarda badiiy asarni tahlil qilish qobiliyati shakllanadi. Bu jarayon an'anaviy darslik bilan ishlashdan ko'ra samaraliroq. Raqamli chizmachilik dasturlari (masalan, oddiy grafik muharrirlar) yordamida o'quvchilar virtual muhitda qalam, cho'tka, rang tanlash kabi amaliy harakatlarni bajarishlari mumkin. Bu ularga xatolardan qo'rqmasdan tajriba o'tkazish, ranglar bilan erkin ishlash, ijodiy g'oyalarini sinab ko'rish imkonini beradi. Masalan, talaba bir nechta turli xil rangli echimlarda kompozitsiyani bajarishi va qaysi biri ko'proq estetik ta'sirga ega ekanligini solishtirishi mumkin.

O'quvchilarning san'atga qiziqishini oshirishda interfaol texnologiyalar ham muhim o'rin tutadi. Videodarslar, animatsiyalar va virtual galereyalar orqali taniqli rassomlarning ishi, san'at yo'nalishlari va uslublari bilan tanishish jarayoni jonli va esda qolarli bo'ladi.

Masalan, virtual muzey ekskursiyalari orqali o'quvchilar sinfdan chiqmagan holda dunyoning mashhur san'at asarlarini ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu ularning estetik didi va vizual madaniyatini shakllantirishga yordam beradi. Raqamli va interfaol texnologiyalar ham hamkorlikda o'rganish imkoniyatlarini kengaytiradi. Guruh topshiriqlarida talabalar birgalikda raqamli loyiha yaratish, umumiy kompozitsiya ustida ishlash yoki bir-birining ishini baholash orqali ijtimoiy faollik va muloqot qobiliyatlarini rivojlantiradilar. Masalan, sinf o'quvchilari mavzu asosida raqamli kollaj tayyorlab, birgalikda tahlil qilishlari mumkin. Binobarin, raqamli va interaktiv texnologiyalardan foydalanish tasviriy san'at darslarini faqat chizmachilik bilan cheklab qo'ymaydi, balki

o'quvchilarda ijodkorlik, estetik tafakkur, tasviriy savodxonlik, mustaqil fikrlash kabi muhim kompetensiyalarni shakllantiradi.

Bu zamonaviy ta'lim talablariga javob beradigan samarali va innovatsion o'qitish metodikasini shakllantirishga xizmat qiladi. Axborot texnologiyalari va raqamli platformalardan foydalanish tasviriy san'at darslari samaradorligini oshiradi, o'quvchilarning darsga qiziqishini oshiradi, o'quv jarayonini interaktiv qiladi. Eperspektiv bosqichma-bosqich elektron taqdimotlar, interfaol tasvirlar va videolar orqali tushuntiriladi. Bu murakkab mavzularni talabalar uchun tushunarli qiladi.

Ayniqsa, 5–6-sinf o'quvchilari uchun matnli tushuntirishlardan ko'ra ko'rgazmali ma'lumotlar samaraliroqdir. Axborot texnologiyalari dars jarayonini interaktiv qilishga xizmat qiladi.

Masalan, talabalar raqamli platformalarda rasm chizish, ranglar tanlash, shakllarni joylashtirish kabi amaliy mashqlarni bajaradilar. Shunday qilib, ular xatolarni tezda tuzatish va bir xil vazifani bir nechta variantda bajarish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Bu jarayon o'quvchilarning tajribaga qiziqishini oshiradi va ijodiy erkinlikni ta'minlaydi. Raqamli platformalardan foydalanish o'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Masalan, onlayn topshiriqlar, raqamli portfellar yoki virtual ko'rgazmalar orqali talabalar o'z ishlarini namoyish qilish va baholash imkoniyatiga ega. Bu holat ularda o'z mehnati natijalariga mas'uliyatli munosabat, estetik did va tanqidiy fikrlashni shakllantiradi. Bundan tashqari, axborot texnologiyalari tasviriy san'at darslarida hamkorlikda o'rganishni ham qo'llab-quvvatlaydi.

Guruh loyihalari, raqamli kollajlar yoki qo'shma ijodiy ishlar orqali talabalar bir-birlari bilan fikr almashadilar, tajriba almashadilar va jamoada ishlash ko'nikmalariga ega bo'lishadi. Bu darsning nafaqat inform Axborot texnologiyalari va raqamli platformalardan foydalanish tasviriy san'at darslarini yanada samarali, qiziqarli va interaktiv qiladi. Ular o'quvchilarning ijodiy faolligini oshiradi, tasviriy madaniyatini rivojlantiradi va zamonaviy ta'lim talablariga javob beradigan o'quv muhitini yaratadi.

Raqamli makonlarda tengdoshlarning vizual fikr-mulohazasi 5 va 6-sinflarda vizual fikrlashni rivojlantirish uchun ishlatilishi mumkin. Bunday yondashuv o'quvchilarga bir-birlarining ishi haqida fikr almashish va birgalikda ijodiy takomillashtirish imkonini beradi. Vizual tengdoshlarning fikr-mulohazalari orqali talabalar bir-birlarining rasmlari, kompozitsiyalari yoki dizaynlari haqida bilib olishlari va ularning kuchli tomonlari va yaxshilash sohalari ko'rishlari mumkin. Bu yondashuv vizual fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi, chunki talabalar boshqa bironing ishini tahlil qilishda ranglarning uyg'unligi, shakli va nisbati, kompozitsiyani joylashtirish kabi asosiy vizual elementlarga e'tibor berishadi. Masalan, raqamli tasvirga izoh berishda talabalar "ranglar mos keladi", "asosiy ob'ekt aniq markazda" yoki "fon va old fon o'rtasida yetarlicha kontrast yo'q" kabi narsalarni sharhlashi mumkin. Bu vizual tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi, ayniqsa 5-6 sinf o'quvchilari uchun foydalidir, chunki ular tengdoshlarining fikr-mulohazalariga sezgir bo'lib, o'z ishlarini boshqalar bilan taqqoslash orqali o'z-o'zini baholash qobiliyatini rivojlantiradi. Misol uchun, sinf uchun yaratilgan umumiy onlayn galereyada har bir talaba o'z ishini joylashtiradi va sinfdoshlarining ishlariga qisqa vizual

yoki matnli sharhlar beradi. Ushbu yondashuv jamoaviy ijodiy takomillashtirish vositasi sifatida ham xizmat qiladi. Ularga berilgan fikr-mulohazalar asosida o'quvchilar o'z ishlarini qayta ko'rib chiqadilar, rang sxemasini o'zgartiradilar yoki kompozitsiyani yaxshilaydilar. Natijada ijodiy jarayon "bir martalik ish" emas, balki tahlil-takomillashtirish-yakuniy bosqichlardan iborat izchil jarayonga aylanadi. Bu esa o'quvchilarda ijodiy mehnat madaniyatini shakllantiradi. Vizual tengdoshlarning fikr-mulohazalari yondashuvi, shuningdek, ijtimoiy va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantiradi. Talabalar tanqidni xushmuomalalik bilan va oqilona aytishga, boshqalarning fikrini hurmat bilan qabul qilishga, o'z fikrlarini himoya qilishga o'rganadilar. Bu tasviriy san'at darslarining tarbiyaviy ahamiyatini kuchaytiradi. Raqamli makonlarda tashkil etilgan tengdoshlarning vizual fikr-mulohazalari yondashuvi 5-6-sinf o'quvchilarida vizual tafakkurni rivojlantirish, ijodiy faollikni oshirish va hamkorlikda o'quv muhitini yaratishda samarali pedagogik vosita bo'lib xizmat qiladi. Klaster yondashuvi va hamkorlik tamoyillari tasviriy san'at o'qitish metodikasida innovatsion imkoniyatlar yaratadi, o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy etishga yordam beradi. Bunday yondashuv tasviriy san'at darslarida rang, shakl, kompozitsiya, janr, uslub kabi tushunchalarni birdek tushunish imkonini beradi. Tasviriy san'at darslarida klaster usuli qo'llanilsa, o'quvchilar bir mavzu atrofida turli ijodiy ishlarni bajaradilar. Masalan, "Tabiiy landshaft" mavzusi asosida ranglar uyg'unligi, istiqbol, yorug'lik va kompozitsiya markazi klaster shaklida birlashtirilgan. Talabalar ushbu tushunchalarni rasm chizish jarayonida qo'llaydilar va ularning o'zaro bog'liqligini tushuna boshlaydilar. Bu bilimlarning mustahkam va ongli ravishda o'zlashtirilishini ta'minlaydi. Hamkorlik tamoyillari o'quvchilarning jamoada ishlash, fikr almashish, birgalikda ijod qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Guruhda ishlash jarayonida o'quvchilar o'z g'oyalarini taklif qiladilar, boshqalarning fikrini tinglaydilar, umumiy qarorga kelishga o'rganadilar. Masalan, bir guruh talabalar umumiy kompozitsiyani yaratadilar, ularning har biri rasmning alohida qismini bajaradilar. Natijada, yakuniy ish jamoaviy ijod mahsuliga aylanadi.

Klaster yondashuvi va hamkorlik tamoyillari ilg'or pedagogik texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etish uchun qulay sharoit yaratadi. Interfaol usullar, loyiha asosida o'qitish, raqamli vositalardan foydalanish ushbu yondashuvlar bilan birgalikda samarali natijalar beradi. Masalan, guruh loyihasi doirasida talabalar raqamli kollajlar yaratishlari, vizual materiallarni birgalikda tahlil qilishlari yoki birgalikda ijodiy taqdimot tayyorlashlari mumkin.

Bu yondashuvlar o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish bilan birga, ularda mustaqil fikrlash, estetik did, muammoli vaziyatlarda yechim topish qobiliyatini ham shakllantiradi. Talabalar nafaqat tayyor modelni takrorlashni, balki o'z g'oyalarini ilgari surish, ularni asoslash va ijodiy echimlarni topishni ham o'rganadilar. Klaster yondashuvi va hamkorlik tamoyillari tasviriy san'at o'qitish metodikasini zamonaviy ta'lim talablariga moslashtirib boyitadi.

Bu yondashuvlar o'quvchilarning ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarish, ularni faol va ongli ishtirokchilarga aylantirish, ilg'or pedagogik texnologiyalarni samarali joriy etishda katta ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, tasviriy san'at o'qitish metodikasini takomillashtirishda hamkorlik texnologiyasi katta pedagogik ahamiyatga ega. Bu texnologiya talabalarning ijodiy faolligini oshiradi, ularni dars jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi. Guruh va jamoaviy ishlar orqali o'quvchilar nafaqat tasviriy san'at bo'yicha bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladilar, balki muloqot, hamjihatlik, mas'uliyat hissini rivojlantiradilar.

Hamkorlikdagi darslar o'quvchilarning vizual tafakkurini, estetik tahlil qilish ko'nikmalarini, ijodiy yondashuvini mustahkamlaydi. Natijada tasviriy san'at darslari mazmunli, interfaol va samarali bo'layotir. Shu bois tasviriy san'at ta'limiga hamkorlik texnologiyasini izchil tatbiq etish o'quvchilarning ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish va ta'lim sifatini oshirishning muhim omili sifatida qaralmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

- 1.R. X. Djuraev, Badiiy ta'lim nazariyasi va amaliyoti. Toshkent, O'zbekiston: Fan nashriyoti, 2018.
- 2.N.M.Xodjaeva, "Umumta'lim maktablarida tasviriy san'at o'qitishning pedagogik asoslari", "Pedagogika fanlari" jurnali, jild. 4, yo'q. 2, 35–41-betlar, 2019.
- 3.S.A.Karimov, Badiiy ta'limda innovatsion texnologiyalar. Toshkent, O'zbekiston: O'qituvchi, 2020.
4. D.A.Tursunova, "Tasviriy san'at darslarida hamkorlikda o'qitish usullari", "Ta'lim va innovatsiya", jild. 3, yo'q. 1, 22–28-betlar, 2021 yil
- 5.M. A. Rasulov, Umumta'lim maktablarida tasviriy san'at o'qitish metodikasi. Toshkent, O'zbekiston: Fan va Texnologiya, 2017.
- 6.L.B.Ismoilova, "Talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda hamkorlikning roli", Zamonaviy pedagogika, jild. 5, yo'q. 3, 44–50-betlar, 2020.
7. O.S.Abdurahmonov, "Badiiy ta'limda interaktiv yondashuvlar", Journal of Educational Technologies, jild. 2, yo'q. 4, 18–24-betlar, 2018.
8. G. K. Yuldasheva, Pedagogik hamkorlik va ijodkorlikni rivojlantirish. Toshkent, O'zbekiston: Yangi asr avlodi, 2019.
- 9.A. N. Bekmurodov, "Guruh asosida o'qitish samarali badiiy ta'lim omili sifatida", "Ta'lim ilmiy axborotnomasi", jild. 6, yo'q. 2, 29–36-betlar, 2021.
- 10.M. S. Qodirova, "Kooperativ texnologiyalar orqali tasviriy san'at o'qitishni takomillashtirish", Pedagogik tadqiqotlar sharhi, jild. 4, yo'q. 1, 40–46-betlar, 2022 yil.

